

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI
O‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI**

**ABU RAYHON BERUNIY NOMIDAGI
URGANCH DAVLAT UNIVERSITETI**

**“FAN VA ISHLAB CHIQARISH SOHALARIDA ZAMONAVIY
FIZIK-KIMYOVIY TADQIQOT USULLARI INTEGRATSIYASI”**

**MAVZUSIDA (XALQARO OLIMLAR ISHTIROKIDA) ILMIY-AMALIY
ANJUMANI MATERIALLARI TO‘PLAMI**

Kimyo fakulteti tashkil topganining 95 yilligiga bag‘ishlanadi

17-18-oktyabr 2025 yil

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI
O‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI**

**ABU RAYHON BERUNIY NOMIDAGI
URGANCH DAVLAT UNIVERSITETI**

**“FAN VA ISHLAB CHIQRISH SOHALARIDA ZAMONAVIY
FIZIK-KIMYOVIY TADQIQOT USULLARI INTEGRATSIYASI”**

**MAVZUSIDA (XALQARO OLIMLAR ISHTIROKIDA) ILMIY-AMALIY
ANJUMANI MATERIALLARI TO‘PLAMI**

Kimyo fakulteti tashkil topganining 95 yilligiga bag‘ishlanadi

17-18-oktyabr 2025 yil

YALLIG'LANISH KASALLIGIGA QARSHI BIOLOGIK FAOLLIGINI NAZARIY BAHOLASH A.A.Pardaqulov, M.R.Yuldasheva, A.E.Yangiboyev, H.S.Toshov	78
5-(4-AMINOFENIL)-1,3,4-OXSADIAZOL-2(3H)-TIONNING KVANT-KIMYOVIY TAHLILI A.A.Pardaqulov, M.R.Yuldasheva, A.E.Yangiboyev, H.S.Toshov	79
POLIFENILEN SULFID POLIMERINING FTIR USULIDA TAHLILI VA XLORID KISLOTA BILAN MODIFIKATSIYASI VA ULARNING FUNKSIONAL XUSUSIYATLARINI TAHLIL QILISH. Mustafayev Muhammad-Ali, Sultonov Oybek	82
SIRT YUZASIGA ISHLOV BERILGAN FTALOTSIANIN IQ-SPEKTRI TAHLILI Qarshiboyeva Nasiba Komiljon qizi., Fayziyev Jahongir Bahromovich	85
QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARIDA YANGI MATERIALLAR OLIHDA MIS(I) XLORIDNING ROLI. Mustafayev Muhamad-Ali Nurali o'gli	87
MOLECULAR-LEVEL UNDERSTANDING OF CO₂ ADSORPTION IN [BMIM][TCM] IONIC LIQUID Akbar Kodirov, Jamoliddin Razzokov	89
FISCHER-TROPSCH JARAYONIDA HOSIL BO'LGAN PARAFIN UGLEVODORODLARDAN MAHALLIY MAHSULOTLAR OLIH TEXNOLOGIYASI VA ULARNI AMALIYOTDA QO'LLASH. Rajabboyeva Laylo	92
MIS FTALOTSIANIN PIGMENTLARINING SIRT YUZASIGA ISHLOV BERISH TEXNOLOGIYASI Qarshiboyeva Nasiba Komiljon qizi., Fayziyev Jahongir Bahromovich	93
AMIN GURUHLARINI SAQLAGAN ANTIKORROZIYON QOPLAMANI IQ-SPEKTR ANALIZLARINI TAHLIL QILISH Ishonqulova Gulxon Togaymuratovna, Ishonqulova Mexri Muratovna, Malikova Oygul Rahmonali qizi	94
GIBRID DIASETATSELLYULOZA/KREMNEZEM BIONANOKOMPOZITSIYASINING RAMAN SPEKTROSKOPIK TAHLILI N.I. Qaxxorova, A.Yu. Yarkulov, B.U. Sagdullayev, X.I. Akbarov	97
СОСТАВ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ Хакимов А.Р., Долиев Г.А	98
KARKADE (HIBISCUS SABDARIFFA) O'SIMLIGI GULIDAN OLINGAN PIGMENTLARNING SUVDA ERUVCHANLIK Koeffitsientini aniqlash Djurayeva Sayyora Rustamovna, Fayziyev Jahongir Bahromovich	101
2-AMINOFENOLLI SHIFF ASOSINING TUZILISHINI INFRAQIZIL SPEKTROSKOPIYASI YORDAMIDA O'RGANISH V.A.Anvarbekova, O'A.Akbarova, R.A.Axmedova, H.S.Toshov	103
CHINNI VA DEKARATIV BEZAK ISHLAB CHIQRISH SANOATI CHIQINDILARIGA ASOSLANGAN GIPSLI BOG'LOVCHILAR	

POLIFENILEN SULFID POLIMERINING FTIR USULIDA TAHLILI VA XLORID KISLOTA BILAN MODIFIKATSIYASI VA ULARNING FUNKSIONAL XUSUSIYATLARINI TAHLIL QILISH.

Mustafayev Muhammad-Ali Nurali o'gli., Sultonov Oybek Komiljonovich

Toshkent kimyo-texnologiya ilmiy tadqiqot instituti, doktorant

E-mail: Muha1993ali1212@gmail.com

Polifenilen sulfidni (PFS) Fure Transform Infraqizil (FTIR) SHIMADZU FTIR (Fure-transformatsiyali infraqizil) spektrometriyasi yordamida ushbu polimer tarkibida mavjud bo'lgan funksional guruhlar aniqlangan. tahlil qilish materialning murakkab molekulyar tuzilishi va funksional xususiyatlarini tushunishning muhim jihati hisoblanadi. PFS o'zining ajoyib issiqlik barqarorligi, kimyoviy chidamliligi va mexanik kuchi bilan mashhur bo'lgan yuqori samarali termoplastik bo'lib, uni avtomobilsozlik, aerokosmik, elektronika va sanoat sohalarida. Polifenilen sulfid (PFS) bu sulfid (-S-) bog'lari orqali o'zaro bog'langan aromatik monomer birliklari asosida hosil bo'lgan yarim kristalli polimer bo'lib, uning fazoviy tartiblangan tuzilmasi yuqori termal barqarorlik, issiqlikka chidamlilik va o'ziga xos mexanik-mustahkamlik xossalarini ta'minlaydi. [1.2]. PFS ning molekulyar formulasida sulfid guruhlarini bilan bog'langan takrorlanuvchi fenilen segmentlaridan tashkil topgan bo'lib, bu mustahkam va inert karkas bog'larni hosil qiladi. Natijada, ushbu polimer yuqori haroratli va agressiv kimyoviy muhitlarda ishlashga mo'ljallangan ilg'or konstruksion material sifatida katta ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. Fourier Transform infraqizil spektroskopiyasi (FTIR) - bu poli(p-fenilen sulfid) (PFS) ning kimyoviy tarkibi va strukturaviy xususiyatlarini o'rganish uchun ishlatiladigan kuchli analitik usul. Ushbu usul turli xil moddiy sifatlarni, masalan, "yaxshi" va "yomon" polifenilen sulfid materiallarini farqlash uchun juda muhim bo'lgan spektral ma'lumotlarni taqdim etadi.[2.3]

FTIR spektroskopiyasi PFS ning asosiy tebranishlarini para-almashtirilgan benzol hosilalarining ma'lum tebranish rejimlari bilan bog'lash orqali tahlil qilishda ayniqsa samaralidir. FTIRdan foydalangan holda olib borilgan tadqiqotlar PFS ning asosiy tebranish chastotalarini muvaffaqiyatli tayinladi, bu uning tuzilishini turli sharoitlarda, shu jumladan termal ishlov berishdagi o'zgarishlarda batafsil tavsiflash imkonini beradi.

Polifenilen sulfid (PFS) uning molekulyar tuzilishi va funksional guruhlarini tavsiflash uchun Fure Transform Infraqizil (FTIR) spektroskopiyasi yordamida keng tahlil qilinadi. FTIR, ayniqsa, yarim kristalli tabiati va yuqori haroratga chidamliligi tufayli PFSning ichki xususiyatlarini tushunish uchun qimmatli vosita bo'lib xizmat qiladi.

1-rasm. PFS polimeringning IQ-spektri.

Fourier transformatsiyali infraqizil spektroskopiya (FTIR) bu moddalar tarkibini aniqlash va ularning molekulyar tuzilmasini o‘rganishga mo‘ljallangan zamonaviy spektroskopik usuldir. Ushbu metod infraqizil (IR) diapazonidagi elektromagnit nurlanishdan foydalanadi va namunadagi molekularning tebranish holatlarini qayd etadi. FTIR spektrida hosil bo‘ladigan har bir cho‘qqi (pik) ma’lum kimyoviy bog‘lanma turiga xosdir, masalan: O–H, C=O yoki N–H bog‘lanmalariga tegishli tebranishlar. Shuningdek, turli funksional guruhlar (OH, COOH, C≡C, NH₂ va boshqalar) o‘ziga xos tebranish chastotalarida ko‘rinadigan signallar hosil qiladi. Spekr odatda 4000–400 sm⁻¹ to‘lqin soni oralig‘ida yozib olinadi, bu qiymatlar nur chastotasiga mos keladi hamda moddalar tarkibidagi funksional guruhlarni identifikatsiya qilish imkonini beradi.

Tahlil natijalariga shuni kurishimiz mumkin, namunadagi asosiy polimer tuzilmasi polifenilen sulfid (PFS) bulib uni keltirilgan cho‘qqi (pik) isbotlangan bu esa FTIRdagi Ar–S–Ar tebranish cho‘qqilari orqali tasdiqlandi. Shu bilan birga, xlorid kislotasi bilan ishlov berish natijasida sirt strukturasi yangi funksional guruhlar (–OH, –Cl, C=O) paydo bo‘lgan.

FTIR spektrda quyidagi asosiy tebranishlar aniqlandi.

1-jadval.

To‘lqin soni (cm ⁻¹)	Boglar turi	Halqada joylashuvi
3050–3100	=C–H (valent o‘rtacha)	Aromatik halqa
1580	C=C (valent past)	Aromatik halqa
1470–1500	C–C (asimm deform)	Aromatik halqa
1056–1105	C–S–C (valent)	PFS halqadagi sulfid bog‘lari
600–700	=C–H	tekislikdan tashqari halqa
1160	Ar–S–Ar	polimerning asosiy skeleti buzilmaganini ko‘rsatadi.

FTIR spektrining asosiy piklari PFS polimeriga mos keladi. HCl bilan ishlov berish natijasida quyidagilar aniqlanadi.

Asosiy PFS skeleti (Ar–S–Ar) saqlanib qolgan.

Spektrda yangi funksional guruhlar paydo bo'lishi kuzatilgan ($-\text{OH}$, $\text{C}=\text{O}$ va ehtimol $\text{C}-\text{Cl}$).

Bu modifikatsiya PFS sirtining gidrofilligini oshirib, kimyoviy faolligini kuchaytiradi, ion almashinish yoki elektroliz membranalari kabi qo'llanmalar uchun qulay xossalarni yaratadi.

Xulosa biz olgan natijalar shuni kursatadiki polifenilen sulfid (PFS) polimerining molekulyar tuzilishi va funksional guruhlari Fourier transformatsiyali infraqizil (FTIR) spektroskopiyasi usuli yordamida tahlil qilindi. Olingan spektral ma'lumotlar asosida PFS polimerining asosiy $\text{Ar}-\text{S}-\text{Ar}$ skeleti saqlanib qolganligi va aromatik halqa tebranishlarining xarakterli cho'qqilari aniqlangan. Xlorid kislotasi bilan modifikatsiya qilish natijasida yangi funksional guruhlar ($-\text{OH}$, $\text{C}=\text{O}$, $\text{C}-\text{Cl}$) paydo bo'lib, materialning gidrofilligi va kimyoviy faolligi oshganligi kuzatildi. Tadqiqotda polifenilen sulfid (PFS) polimerining tuzilishi va funksional guruhlari Fourier transformatsiyali infraqizil (FTIR) spektroskopiyasi yordamida o'rganildi. Spektral tahlil natijalariga ko'ra. PFS polimerining asosiy skeleti ($\text{Ar}-\text{S}-\text{Ar}$ bog'lanmalari) saqlanib qolganligi aniqlangan, Aromatik halqa tebranishlari va sulfid bog'lanmalari to'lqin soni oralig'ida ($3050-3100 \text{ cm}^{-1}$, 1160 cm^{-1} va $1056-1105 \text{ cm}^{-1}$) xarakterli cho'qqilar qayd etilgan, Xlorid kislotasi bilan modifikatsiya natijasida yangi funksional guruhlar ($-\text{OH}$, $\text{C}=\text{O}$ va $\text{C}-\text{Cl}$) hosil bo'lgani va bu modifikatsiya polimer sirtining gidrofilligini oshirib, uning kimyoviy faolligini kuchaytirgani kuzatilgan. Ushbu modifikatsiya natijasida PFS polimeri ion almashinish membranalari va elektroliz tizimlarida qo'llash uchun yanada istiqbolli xususiyatlarga ega bo'ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yamazaki, T., & Kurata, M. (2010). *Poly(p-phenylene sulfide) – Structure, properties and applications*. Journal of Applied Polymer Science, 115(2), 569–579.
2. Karimov, M.U., Sul'tonov, O.K. (2023). *Polifenilen sulfid polimerlarining FTIR usulida tahlili va ularning funksional xususiyatlari*. Toshkent kimyo-texnologiya instituti ilmiy ishlari, 12(3), 45–52.
3. Shimadzu Corporation (2020). *FTIR Spectroscopy Theory and Applications Handbook*. Kyoto, Japan: Shimadzu Scientific Instruments.
4. Пат. SU 816134. Способ получения полифениленсульфидов/Сергеев В.А., Неделькин В.И., Андрианова О.Б., Денисова М.С., Ливен А.В., Юнников В.В.1985. Т. 49. № 6. С. 3-10.
5. Sul'tonov O. K. MAHALLIY POLIAKRILONITRIL ASOSIDA UGLEROD TOLA OLISH //RESEARCH AND EDUCATION. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 4-12.
6. Ismailova H. J., Sul'tonov O. K. GOLDEN BRAIN. Multidisciplinary Scientific Journal. 1 (35), 301–307
7. Султонов О. К., Каримов М. У. У., Джалилов А. Т. ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ИК-СПЕКТРОСКОПИИ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ТЕРМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПОЛИФЕНИЛЕНСУЛЬФИДА,

СИНТЕЗИРОВАННОГО МЕТОДОМ ПОЛИКОНДЕНСАЦИИ //Universum: технические науки. – 2025. – Т. 5. – №. 4 (133). – С. 62-68.

8. Sultonov O., Karimov M., Djalilov A. GRAFITNI NORMAL SHART VA HARORATDA O'STIRISH USULLARI //Fan va innovatsiya. – 2024. – Т. 3. – №. A10. – S. 227-230.

9. Султонов О. К., Каримов М. У. У., Джалилов А. Т. СИНТЕЗ И АНАЛИЗ ТЕРМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЛИМЕРА ПОЛИФЕНИЛЕН СУЛЬФИДА (ПФС) НА ОСНОВЕ СУЛЬФИДА НАТРИЯ //Universum: технические науки. – 2025. – Т. 6. – №. 6 (135). – С. 17-20.

SIRT YUZASIGA ISHLOV BERILGAN FTALOTSIANIN IQ-SPEKTRI TAXLILI

Qarshiboyeva Nasiba Komiljon qizi., Fayziyev Jahongir Bahromovich

Toshkent Kimyo-texnologiya ilmiy-tadqiqot instituti

Hozirda mahalliy xomashyolar va sanoat mahsulotlari asosida yangi, samarali va arzon ftalotsianin pigmentlarning turlarini kengaytirish maqsadida faol funksional guruhlarni o'z ichiga olgan birikmalar bilan modifikatsiyalash, ishlab chiqarishning samarali texnologiyalarini yaratish hamda amaliyotda qo'llash bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. [1,2]. Bo'yoqlarning rangi birinchi navbatda uning kimyoviy tuzilish va xususiyatlariga bog'liq. Rang nazariyasiga muvofiq, organik birikmalarning o'tkir va intensiv rangini izo va geterotsiklik birikmalarda barqaror bo'lgan konyugatsiyalangan qo'sh bog'lanishlar tizimi belgilaydi. Masalan (ftalotsianin bo'yoqlari). Bo'yovchi moddalar aromatik yoki aromatik tabiatli geterozanjirli organik moddalar bo'lib, ularning tarkibida rivojlangan qo'sh bog' sistemasi mavjud, qo'sh bog'lardagi barcha elektronlar bir-biri bilan qamralib, molekula uchun umumiy elektron bulut hosil qiladi; umumiy elektron bulut hosil bo'lishi uchun molekula yassi tuzilishli bo'lishi shart; agar rivojlangan qo'sh bog'li sistemaga molekulani qutblovchi elektronodonor (-OH, NH₂ va boshqalar) hamda elektronoakseptor (-NO₂, -NO, va boshqalar) o'rinbosarlar ulansa, rang chuqurlashishi sodir bo'ladi. Bo'yovchi molekulasining bu qismi xromofor (rang tashuvchi) sistema deb ataladi. Bo'yovchi moddalar bilan ishlashni osonlashtirish maqsadida turli texnik sinflanishlar taklif qilingan.[3,4]

Tajriba natijalari va ularning muhokamasi

Quyida sirt yuzasiga ishlov berilgan mis ftalotsianinning (neytrallangan) IQ-spektr analizini ko'rishingiz mumkin.(1-rasm)